

Efecto de la adición de Pt en Mo/Al₂O₃-TiO₂ para la hidrodesulfuración de dibenzotiofeno

K. F. Tonchez Pérez¹, R. Velázquez Jiménez², A. E. Cruz Pérez¹, C. Encarnación Gómez¹,
M. G. Hernández Cruz^{1*}

¹División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Jalpa de Méndez, Tabasco, México.

²Área académica de Química, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carr. Pachuca-Tulancingo Km 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México

[*mguadalupe.hernandez@ujat.mx](mailto:mguadalupe.hernandez@ujat.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Este trabajo describe el desempeño catalítico de Mo/Al₂O₃-TiO₂ y PtMo/Al₂O₃-TiO₂ en la hidrodesulfuración (HDS) de dibenzotiofeno (DBT). Los catalizadores se prepararon por impregnación de las sales precursoras de heptamolibdato de amonio y ácido hexacloroplatínico hexahidratado sobre el soporte mixto de Al₂O₃-TiO₂ que previamente fue preparado por el método sol-gel con 10% mol de TiO₂. Los sólidos obtenidos se caracterizaron mediante las técnicas de fisisorción de N₂, difracción de Rayos X y espectroscopia ERD-UV-Vis. Los catalizadores se evaluaron en la reacción de HDS de DBT bajo condiciones de presión y temperatura de 500 psi y 320°C, respectivamente. Los resultados indicaron que ambos catalizadores son activos y selectivos hacia la ruta de desulfuración directa (DDS), el desempeño de PtMo/Al₂O₃-TiO₂ fue 2.8 veces mayor que el observado con Mo/Al₂O₃-TiO₂, lo que es atribuido a la optimización de la interacción entre el soporte catalítico y las fases activas, gracias a la incorporación de Pt.

Palabras clave: Hidrodesulfuración, Dibenzotiofeno, Al₂O₃-TiO₂, Platino.

Abstract

This work describes the catalytic performance of Mo/Al₂O₃-TiO₂ and PtMo/Al₂O₃-TiO₂ in the hydrodesulfurization (HDS) of dibenzothiophene (DBT). The catalysts were prepared by impregnating the precursor salts of ammonium heptamolybdate and hexachloroplatinic acid hexahydrate on the mixed support of Al₂O₃-TiO₂ that was previously prepared by the sol-gel method with 10% mol of TiO₂. The solids obtained were characterized by N₂ physisorption, X-ray diffraction and UV-Vis DR spectroscopy techniques. The catalysts were evaluated in the DBT HDS reaction under pressure and temperature conditions of 500 psi and 320 °C, respectively. The results indicated that both catalysts are active and selective towards the direct desulfurization path (DDS), the performance of PtMo/Al₂O₃-TiO₂ was 2.8 times higher than that observed with Mo/Al₂O₃-TiO₂, which is attributed to the optimization of the interaction between the catalytic support and the active phases, thanks to the incorporation of Pt.

Keywords: Hydrodesulfurization, Dibenzothiophene, Al₂O₃-TiO₂, Platinum.

Introducción

En los últimos años se ha buscado dar una solución a la problemática de la contaminación del aire y suelo por el uso desmedido de los combustibles fósiles. Sin embargo, no ha sido posible eliminar totalmente los gases nocivos que se emiten a la atmósfera. Una de las alternativas para enfrentar este problema ambiental, es el uso de catalizadores convencionales de CoMo/Al₂O₃ [1] que son usados en procesos de hidrodesulfuración, proceso encargado de la remoción de azufre contenido en los combustibles y que ha sido estudiado ampliamente debido a la importancia de disminuir las emisiones de SO_x en el aire [2,3]. Sin embargo, los catalizadores convencionales, no han logrado satisfacer los requerimientos solicitados [4], debido a que gran parte de las reservas petroleras alrededor del mundo están compuestas de crudos pesados con altos contenidos de azufre, nitrógeno, compuestos aromáticos y metales como Ni, Fe y V, dando como resultado la obtención de combustibles ricos en este tipo de contaminantes. De los compuestos azufrados, los dibenzotiofenos son considerados de los más refractarios, los cuales son sometidos a procesos de HDS, reacción que puede proceder por dos rutas principales: la desulfuración directa (DDS) y la hidrogenación (HID), que es la ruta que generalmente siguen los catalizadores comerciales basados en molibdeno [5]. Como se ha descrito en la literatura, los catalizadores que contienen metales nobles son adecuados para su uso en reacciones de HDS profunda, ya que exhiben mayor actividad hidrogenante que los sulfuros metálicos [6]. No obstante, los metales nobles son altamente sensibles a la presencia de moléculas que contienen azufre lo que resulta en su transformación a partículas de sulfuros metálicos poco activos. Para evitar este inconveniente, y evitar el envenenamiento por azufre, se ha encontrado que uso de soportes ácidos puede ser de gran ayuda, debido a que se producen partículas metálicas altamente resistentes al envenenamiento [7]. Otra estrategia para disminuir este fenómeno, es la adición de elementos con tierras raras a zeolitas o la sustitución de algunas especies en los soportes por óxidos semiconductores [8,9]. Es por ello, que los óxidos mixtos de Al₂O₃-TiO₂ pueden ser una opción viable para su uso como soporte en catalizadores basados en metales nobles como Pd, Pt y Ru, debido al tipo de interacción que se genera cuando se cambia de un soporte puro como Al₂O₃ a uno mixto, como Al₂O₃-TiO₂ [10,11]. Los catalizadores de Pt soportados en alúmina-titania con composiciones equimolares, han mostrado altas actividades en HDS. Se han realizado estudios variando el contenido de Ti en el soporte y se ha determinado que la presencia de Ti aumenta la actividad catalítica y promueve la selectividad hacia la vía de hidrogenación [9]. Así mismo se ha encontrado que el titanio aumenta la resistencia al azufre de las partículas metálicas bajo condiciones de hidrogenación [12]. De igual manera, se ha investigado la incorporación de pequeñas cantidades de metales nobles como Ru, Pd y Pt, de forma individual o combinándolos con catalizadores sulfurados convencionales de Mo, CoMo o NiW, y se ha observado que la modificación de sistemas de Mo o CoMo soportados en alúmina con metales nobles, llevan a una mejora significativa en la HDS por la vía de HID de DBT [13-16]. Por ejemplo, se ha descrito el efecto de la adición de Pd en catalizadores de NiMo/alúmina-titania sobre la hidrodesulfuración de 4,6-dimetildibenzotiofeno, dando como consecuencia un aumento en la velocidad de reacción de 30%, lo que significa que el Pd promueve la actividad de HDS para un sistema NiMo [17]. Por otra parte, el catalizador PtMo soportado en MCM-48 se ha evaluado en la hidrodesulfuración de dibenzotiofeno y presenta un rendimiento del 95% obteniendo como producto principal el bifenilo [18]. En este sentido, y a pesar de que la mayoría de los trabajos publicados describen que la adición de platino mejora la actividad catalítica en el proceso de HDS hacia la vía de HID, y que además la presencia de Ti en la alúmina contribuye a dirigir la selectividad hacia dicha ruta, el presente trabajo describe la influencia de la adición de platino a un catalizador convencional de molibdeno soportado en el óxido mixto Al₂O₃-TiO₂ sobre la HDS de DBT y su efecto en la selectividad de la reacción.

Metodología

Síntesis del soporte Al₂O₃-TiO₂

El soporte mixto Al₂O₃-TiO₂ con contenido de 10% mol de TiO₂ se preparó mediante la técnica sol-gel usando como precursores isopropóxido de aluminio (ALDRICH, 98% pureza) e isopropóxido de titanio (ALDRICH, 98%) disueltos en isopropanol (MEYER, 98% pureza), los sólidos obtenidos se secaron a 120 °C durante 12 h y se calcinaron a 550 °C durante 4 h.

Síntesis de los catalizadores

El catalizador Mo/Al₂O₃-TiO₂ (2% p/p de Mo) fue preparado por impregnación incipiente de Al₂O₃-TiO₂ con una solución acuosa de heptamolibdato de amonio (MEYER, 95% pureza). De la misma manera se preparó el catalizador PtMo/Al₂O₃-TiO₂ (1:1% p/p de Pt:Mo), con la incorporación adicional de una solución acuosa de ácido hexacloroplatínico hexahidratado (ALDRICH, 37.5% pureza). Ambos catalizadores se secaron a 100 °C por 10 h y se calcinaron a 350 °C durante 4 h.

Evaluación catalítica

Los catalizadores fueron previamente activados por sulfuración con CS₂ (ALDRICH, 99%, pureza) (2% p/p S) a 320 °C y 500 psi de presión. La evaluación catalítica en la reacción de HDS de DBT (ALDRICH, 99% pureza) se llevó a cabo en un reactor por lotes tipo PARR modelo 4848. Para cada reacción se emplearon 0.2 g de catalizador sulfurado y una solución de heptano (MEYER, 95% pureza) con 500 ppm de azufre contenido en DBT, bajo condiciones de presión y temperatura de 500 psi y 320 °C, respectivamente. Para garantizar el control en las reacciones y evitar problemas difusivos, la velocidad de agitación que se estableció fue de 700 rpm [19]. El tiempo de reacción fue de 6 h y se tomaron muestras cada hora para posteriormente ser analizadas en un cromatógrafo de gases Thermo Scientific modelo Trace 1310 equipado con detector de ionización de flama (FID) y columna capilar TR-5 de polisiloxano de 30 m de longitud.

Caracterización de los catalizadores

El análisis de área superficial y parámetros texturales del soporte se llevó a cabo mediante la técnica de fisisorción de N₂ en un equipo de marca Micrometrics Tristar II. La cristalinidad de los catalizadores se determinó mediante difracción de rayos X (DRX) en un equipo Bruker Z sizer 2da. Generación, equipado con cátodo de cobre CuK α en un rango de 2 θ de 10 a 90°. Para obtener información acerca de la coordinación de las especies metálicas, se hizo uso de la espectroscopia de reflectancia difusa UV-Vis (EDR-UV-Vis) con un espectrofotómetro Shimadzu UV-2006 series, equipado con esfera de integración.

Resultados y discusión

Desempeño catalítico de Mo/Al₂O₃-TiO₂ y PtMo/Al₂O₃-TiO₂ en la reacción de HDS de DBT

El comportamiento catalítico de los sistemas Mo/Al₂O₃-TiO₂ y PtMo/Al₂O₃-TiO₂ fue evaluado en la reacción modelo de HDS de DBT. Los resultados muestran que ambos catalizadores presentan actividad catalítica. En la Tabla 1 se aprecian las velocidades de reacción inicial (r_0), las cuales indican que el catalizador de PtMo/Al₂O₃-TiO₂ presenta mayor actividad con un incremento de aproximadamente 2.8 veces. En la Figura 1 se aprecia que la actividad catalítica tiende a aumentar conforme pasa el tiempo. Hecho que se atribuye a la incorporación de platino y confirma la dispersión y promoción de las especies metálicas de molibdeno MoS₂ como lo describen trabajos anteriores que han evidenciado que existe una sinergia entre Pt y Mo en reacciones de HDS [20,21].

Tabla 1: Velocidad de reacción inicial de los catalizadores

Catalizador	- $r_0 \times 10^{-8}$
Mo/Al ₂ O ₃ -TiO ₂	2.0
PtMo/Al ₂ O ₃ -TiO ₂	5.6

Selectividad de los catalizadores

La reacción de HDS de DBT, según la naturaleza del catalizador, puede proceder por dos rutas de reacción, la desulfuración directa (DDS) donde se consume poco H₂ y se produce bifenilo (BF) y la hidrogenación (HID), donde el consumo de H₂ es mayor y se obtienen productos tales como:

tetrahidrodibenzotiofeno, ciclohexilbenceno. Los productos de estas rutas continúan reaccionando con hidrógeno para formar biciclohexilo [22].

Figura 1. Velocidad de reacción en función del tiempo

Un vasto número de investigaciones han descrito que el contenido de Mo en los catalizadores bimetalicos de PtMo, no representa un efecto favorable en la selectividad de la reacción que normalmente es baja hacia la ruta de HID, lo que es sorpresivo debido a las propiedades hidrogenantes que caracterizan a Pt en sinergia con las especies sulfuradas de Mo [13,16]. Como se mencionó antes, la presencia de metales como Ni y Co en los catalizadores, favorecen la selectividad hacia la ruta de DDS en reacciones de HDS de DBT [6]. Aunque este comportamiento aún no está totalmente claro, los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que cuando el Pt actúa como promotor de la fase sulfurada de Mo, su efecto sobre la selectividad de la reacción es equivalente a la de Ni y Co. De la misma manera, la selectividad de la fase de Pt tiene preferencia hacia la ruta de DDS. Es así como en conjunto, el efecto promotor que se le ha atribuido al Pt en el sistema bimetalico y la proporción adecuada entre Pt:Mo en el catalizador, da como resultado una mejora sobre la reducibilidad de las fases MoS₂, generando una modificación en las proporciones entre sitios más y menos reducidos en el catalizador, que del mismo modo manifiesta un cambio en la selectividad hacia HID o DDS en los procesos de HDS. En la Tabla 2, se muestra la selectividad de los catalizadores calculada a una conversión del 30 %. Los resultados muestran que la vía de reacción favorecida es la DDS de DBT. Siendo más selectivo el catalizador PtMo/Al₂O₃-TiO₂ con la formación de bifenilo al 100%. Sin embargo, para Mo/Al₂O₃-TiO₂ la selectividad hacia la DDS disminuye, por consiguiente, se observa la formación de productos provenientes de la vía de HID. Estos resultados permiten concluir que la adición de platino promueve la DDS de DBT con una proporción Pt:Mo 1:1 % p/p.

Tabla 2. Selectividad de los catalizadores calculada a una conversión del 30% en la HDS de DBT

Catalizador	% de Selectividad		HID/DDS
	HID	DDS	
Mo/Al ₂ O ₃ -TiO ₂	4	96	0.4
PtMo/Al ₂ O ₃ -TiO ₂	0	100	0

Conversión de DBT

En la Figura 2, se puede observar la gráfica de tiempo de reacción vs conversión de DBT. Se aprecia que PtMo/Al₂O₃-TiO₂ obtuvo mayor conversión (83%), mientras que Mo/Al₂O₃-TiO₂ bajo las mismas condiciones de reacción, apenas alcanzó una conversión del 30 %. Asimismo, de estos datos se pudo observar que después de 6 h de reacción, los catalizadores no presentan desactivación.

Figura 2. Conversión de dibenzotiofeno en función del tiempo

Caracterización fisicoquímica

Mediante análisis de fisisorción de N₂ se determinó que el soporte Al₂O₃-TiO₂ es un material mesoporoso con área superficial de 244 m²/g, volumen de poro de 0.9 cm³/g y 14.3 nm de diámetro de poro, propiedades texturales adecuadas para poder ser usado como soporte catalítico. Se observó una isoterma de adsorción-desorción que, de acuerdo con la clasificación de la IUPAC, corresponde al tipo IV característica de materiales mesoporosos. Con una histéresis tipo H2, particularidad de sólidos que están conformados por aglomeraciones y partículas cortadas por canales cilíndricos, de tamaño y forma no uniformes [23].

Para la identificación de las fases cristalinas, los catalizadores se caracterizaron mediante la técnica de difracción de rayos X. En la Figura 3 se muestran los patrones de difracción del soporte y los

Figura 3. Difractogramas del soporte y los catalizadores sintetizados.

catalizadores Mo/Al₂O₃-TiO₂ y PtMo/Al₂O₃-TiO₂. Todos exhiben dos señales anchas principales en ángulos 2θ= 46 y 67° que son atribuidas a la fase γ-Al₂O₃ (JCPDS Card 29-0063), no se observan señales correspondientes a la formación de alguna fase de TiO₂, esto puede ser debido al bajo contenido y/o a la buena dispersión de las especies de titanio en todos los materiales sintetizados, como se ha descrito en la literatura [11,24]. Los patrones de difracción de Mo/Al₂O₃-TiO₂ y PtMo/Al₂O₃-TiO₂, no muestran picos correspondientes a las fases metálicas de Pt y Mo, este hecho puede ser atribuido a factores tales como: el bajo contenido metálico utilizado en la síntesis de los materiales, o a la ausencia de especies aglomeradas de molibdeno y platino, así como de las especies de aluminio y titanio, evidenciando la buena dispersión de los metales sobre la superficie porosa del soporte [10].

Para analizar el tipo de coordinación de los iones metálicos de los catalizadores, se empleó la espectroscopia de reflectancia difusa UV-vis. Mediante esta técnica, se obtuvo información relacionada con la dispersión de TiO₂ en Al₂O₃. En el espectro de ERD del soporte, se observaron bandas de absorción anchas con máximos entre 230 y 280 nm que son atribuidas a la transferencia de carga metal-ligante (TCML) entre el ligante O²⁻ y los cationes titanio (IV). De acuerdo a la literatura [25], la posición de esta banda y la correspondiente energía de banda prohibida (band gap E_g= 3.9 eV) puede estar asociada a la presencia de átomos de Ti aislados con coordinación tetraédrica en el óxido Al₂O₃-TiO₂. Asimismo, el hombro en aproximadamente 250 nm indica la presencia de especies de Ti con coordinación octaédrica. No se detectaron señales atribuidas a alguna fase de TiO₂ como se puede apreciar en la Figura 4. Este análisis confirma que las especies existentes de titanio, se encuentran bien dispersas en el soporte, lo cual está en concordancia con los resultados de DRX. Se sabe que las especies de Mo⁶⁺ tienen una configuración electrónica d⁰ y, por consiguiente, solo una absorción debida a la TCML de O²⁻ a Mo⁶⁺ que debe ser observada en el rango de 200-400 nm. En el caso de del análisis de reflectancia difusa de Mo/Al₂O₃-TiO₂ y PtMo/Al₂O₃-TiO₂, se observan señales de absorción entre 200 y 280 nm, Figura 4. Sin embargo, es difícil llevar a cabo la asignación exacta de estas bandas para las transiciones por TCML de O²⁻ a Mo⁶⁺ o de O²⁻ a Ti⁴⁺, debido a que ambas toman lugar en el mismo intervalo de longitud de onda.

Figura 4. Espectro de ERD UV-vis del soporte Al₂O₃-TiO₂ y los catalizadores soportados de Mo y PtMo

De la misma manera, se sabe que las energías de “band gap” pueden estar relacionadas con la transformación de fases cristalinas; es así, como se ha determinado que cuando una especie de Mo se transforma de una fase amorfa a una cristalina, origina un incremento en la energía de banda prohibida E_g. La Tabla 3, muestra las energías de banda prohibida para los catalizadores Mo/Al₂O₃-TiO₂, PtMo/Al₂O₃-TiO₂ y el soporte. Se asumen transiciones electrónicas permitidas e indirectas. Los resultados muestran que no hay cambios significativos entre los tres sistemas. Por lo que estos datos no pueden ser explicados en términos de transformación de fases, pero si puede atribuirse a la

presencia de iones aislados de Ti^{4+} sobre la superficie del soporte como ha sido descrito por algunos autores [26] y que es coincidente con los datos obtenidos de DRX y ERD-UV-vis.

Tabla 3. “Band Gap” de las muestras obtenidas a partir de los espectros de absorción UV-vis.

Catalizador	“Band Gap” (eV)
$Al_2O_3-TiO_2$	3.90
Mo/ $Al_2O_3-TiO_2$	3.93
PtMo/ $Al_2O_3-TiO_2$	3.95

Trabajo a futuro

Se pretende llevar a cabo la síntesis del catalizador PtMo/ $Al_2O_3-TiO_2$ por el método de impregnación en fase vapor, con la finalidad de conocer el efecto del método de preparación en el desempeño y selectividad catalítica en la reacción de HDS de DBT.

Conclusión

Del análisis de los resultados de este trabajo, se puede concluir que cuando el Pt actúa como promotor de la fase MoS_2 del sistema bimetalico PtMo, favorece la selectividad hacia la ruta de DDS en la reacción de HDS del DBT. Además, la proporción de Pt:Mo usada en esta reacción fue la óptima para la transformación de casi el 90% de DBT a bifenilo.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo financiero al Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP-SEP;511-6/18-8661).

Referencias

- [1] C. Yang, F. Du, H. Zheng, K. Chung, “Hydroconversion characteristics and kinetics of residue narrow fractions”, Fuel, vol. 84, pp 675-684, 2005. doi.org/10.1016/j.fuel.2004.03.018
- [2] J.H. Gary, G.E. Handwerk, & M.J. Kaiser, “Petroleum refining technology and economics”, United States of America: Editorial CRC Press, 2007.
- [3] SEMARNAT, Norma Oficial Mexicana NOM- 086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Diario Oficial de la Federación, 2006.
- [4] H. Topsøe, B.S. Clausen, F.E. Massoth, “Catalysis Science and Technology”, vol. 11, Editorial Springer, New York, USA, 1996
- [5] F. Bataille, J.L. Lemberton, P. Michaud, G. Pérot, M. Vrinat, M. Lemaire, E. Schulz, M. Breyse, S. Kasztelan, “Alkyldibenzothiophenes Hydrodesulfurization-Promoter Effect, Reactivity, and Reaction Mechanism”, J. Catal, vol. 191, pp 409-422, 2000. doi.org/10.1006/jcat.1999.2790
- [6] J. Mijoin, G. Pérot, F. Bataille, J.L. Lemberton, M. Breyse, S. Kasztelan, “Mechanistic considerations on the involvement of dihydrointermediates in the hydrodesulfurization of dibenzothiophene-type compounds over molybdenum sulfide catalysts”, Catal, Lett.: 71(3-4), pp 139-145, 2001. Doi.org/10.1023/A:1009055205076.
- [7] T. Mochizuki, H. Itou, M. Toba, Y. Miki, Y. Yoshimura, “Effects of Acidic Properties on the Catalytic Performance of CoMo Sulfide Catalysts in Selective Hydrodesulfurization of Gasoline Fractions”, Energy Fuels 22, pp 1456-1462, 2008. doi.org/10.1021/ef700644e.
- [8] I.R. Galindo, J.A. de los Reyes, “Effect of alumina–titania supports on the activity of Pd, Pt and bimetallic Pd–Pt catalysts for hydrorefining applications”, Fuel Process, Technol. 88, pp 859-863, 2007. Doi.org/10.1016/j.fuproc.2007.04.005.
- [9] S. Nuñez, A. Montesinos-Castellanos, T.A. Zepeda, J.A. los Reyes, “Performance and S resistance of novel supported PdPt catalysts on $Al_2O_3-TiO_2$ material in hydrogenation of biphenyl”. Mater. Res. Innovations 12, pp 55, 2008. doi.org/10.1179/143307508X270785E

- [10] A. Aguirre-Gutiérrez, J.A. Montoya de la Fuente, de los Reyes, P. Del Angel, A. Vargas, "Palladium effect over Mo and NiMo/alumina–titania sulfided catalysts on the hydrodesulfurization of 4,6-dimethyldibenzothiophene", *J. Molec. Catal. A: Chem.* 346, pp 12–19, 2011. Doi.org/10.1016/j.molcata.2011.06.005
- [11] G. Wan, A. Duan, Z. Zhao, G. Jiang, D. Zhang, R. Li, T. Dou, K.H. Chung, "Al₂O₃-TiO₂/Al₂O₃-TiO₂-SiO₂ Composite-Supported Bimetallic Pt-Pd Catalysts for the Hydrodearomatization and Hydrodesulfurization of Diesel Fuel", *Energy & Fuels*, 23, pp 81–85, 2009.
- [12] W. Zhou, L. Yang, L. Liu, Z. Chen, A. Zhou, Y. Zhang, X. He, F. Shi, Z. Zhao, "Synthesis of novel NiMo catalysts supported on highly ordered TiO₂-Al₂O₃ composites and their superior catalytic performance for 4,6-dimethyldibenzothiophene hydrodesulfurization", *Appl. Catal. B: Environ.* 268, pp. 118, 2020. Doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118428
- [13] D. Gulková, Y. Yoshimura, Z. Vít, "Mesoporous silica–alumina as support for Pt and Pt–Mo sulfide catalysts: Effect of Pt loading on activity and selectivity in HDS and HDN of model compounds", *Appl. Catal. B: Environ.* pp 87, 2009. Doi.org/10.1016/j.apcatb.2008.09.004.
- [14] Y. Yoshimura, M. Toba, T. Matsui, M. Harada, Y. Ichihashi, K.K. Bando, H. Yasuda, H. Ishihara, Y. Morita, T. Kameoka, "Active phases and sulfur tolerance of bimetallic Pd–Pt catalysts used for hydrotreatment", *Appl. Catal. A: Gen.* 322, pp 152, 2007. Doi.org/10.1016/j.apcata.2007.01.009
- [15] R.M. Navarro, P. Castaño, M.C. Álvarez-Galván, B. Pawelec, "Hydrodesulfurization of dibenzothiophene and a SRGO on sulfide Ni(Co)Mo/Al₂O₃ catalysts". Effect of Ru and Pd promotion. *Catal. Today* 143, pp 108, 2009. Doi.org/10.1016/j.cattod.2008.08.038.
- [16] T. Klimova, P. Mendoza Vara, I. Puente Lee, "Development of new NiMo/γ-alumina catalysts doped with noble metals for deep HDS". *Catal. Today* 150, pp 171, 2010. Doi.org/10.1016/j.cattod.2009.08.003.
- [17] J.A. Montoya de la Fuente, A. Aguirre-Gutiérrez, J.A. de los Reyes, P. del Angel, A. Vargas, "Palladium effect over Mo and NiMo/alumina–titania sulfided catalysts on the hydrodesulfurization of 4,6-dimethyldibenzothiophene". *Molecular Catalysis A: Chemical* 346, pp 12-19, 2011. DOI: 10.1016/j.molcata.2011.06.005.
- [18] M.J.B. Souza, A.M. Garrido Pedrosa, J. A. Cecilia, A. M. Gil-Mora, E. Rodríguez-Castellón, "Hydrodesulfurization of dibenzothiophene over PtMo/MCM-48 catalysts", *Catalysis Communications*, Volume 69, pp 217-222, 2015. Doi.org/10.1016/j.catcom.2015.07.004.
- [19] J.N. Díaz de León Hernández, "Efecto del soporte Ga-Al₂O₃ en catalizadores WS₂ y NiWS para hidrodesulfuración" (Doctorado). Universidad Autónoma de México, 2010.
- [20] L. Meriño, A. Centeno, S.A. Giraldo, "Influence of the activation conditions of bimetallic catalysts NM–Mo/γ-Al₂O₃ (NM=Pt, Pd and Ru) on the activity in HDT reactions", *Appl. Catal. A: Gen.*: 197(1), pp 61-68, 2000. Doi.org/10.1016/S0926-860X(99)00533-5.
- [21] M.H. Pinzón, A. Centeno, S.A. Giraldo, "Role of Pt in high performance Pt-Mo catalysts for hydrotreatment reactions", *Appl. Catal. A: Gen.*: 302(1), pp 118-126, 2006. Doi.org/10.1016/j.apcata.2005.12.024
- [22] Y. Chang-long, Z. Xi-ping, Z. Lei-yan, L. Chen-guang, "Mechanism of Hydrodesulfurization of dibenzothiophenes on unsupported NiMoW catalyst". *Journal of Fuel Chemistry and Technology*, 41, pp 991-997, 2003. Doi.org/10.1016/S1872-5813(13)60043-2
- [23] J.M. Esparza-Schulz, "Aspectos Mecánicos de la Fisorción de Nitrógeno". Cd. De México, México: Academia de Catálisis de México (ACAT), 2014.
- [24] J.C. Morales-Ortuño, T.E. Klimova, "Development of new hydrodesulfurization NiMo catalysts supported on Al₂O₃-TiSBA-15 hybrid materials", *Fuel*, 198, pp 99-109. Doi.org/10.1016/j.fuel.2017.01.007.
- [25] Z. Luan, E.M. Maes, V.H. PAW, D. Zhao, R.S. Czernuszewicz, L. Kevan, "Incorporation of titanium into mesoporous silica molecular sieve SBA-15", *Chem Mater* 11, 3680–6,1999. Doi.org/10.1021/cm9905141.
- [26] P.J. Vázquez-Salas, R. Huirache-Acuña, T.A. Zepeda, G. Alonso-Núñez, R. Maya-Yescas, N.Mota, B Pawelec, "Enhancement of dibenzothiophene hydrodesulphurization via hydrogenation route on NiMoW catalyst supported on HMS modified with Ti", *Catal. Today*. 305, pp 65-74. Doi.org/10.1016/j.cattod.2017.10.005.